

ROSSIYA IMPERIYASI VA XIVA XONLIGI ELCHILIK MUNOSABATLARI

I.M.Xaydarov

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti "Markaziy Osiyo xalqlari tarixi" kafedrasida professori, tarix fanlari doktori (DSc).

Fozilov Og'abek

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, "Sharq mamlakatlari tarixi" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Аннотация: Ushbu maqolada Rossiya va Xiva xonligi o'rtasidagi elchilik aloqalari oddiy va tushunarli tarzda yoritiladi. Unda ikki davlat bir-biri bilan qanday qilib elchilar yuborganligi, bu elchiliklarning maqsadi nima bo'lgani (asosan savdo qilish, aloqalarni yaxshilash va o'z manfaatlarini himoya qilish) haqida so'z boradi. Shuningdek, bu munosabatlar orqali davlatlar o'zaro ishonchni mustahkamlashga va hududda o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilgani tushuntiriladi.

Калит со'злар: Rossiya imperiyasi, Xiva xonligi, elchilik munosabatlari, diplomatik aloqalar, Markaziy Osiyo siyosati, savdo aloqalari, elchilar almashinuvi, tashqi siyosat, tarixiy manbalar, diplomatiya.

Аннотация: В этой статье просто и понятно освещаются дипломатические отношения между Россией и Хивинским ханством. В нем рассказывается о том, как две страны отправляли послов друг к другу, какова была цель этих посольств (в основном для торговли, улучшения отношений и защиты своих интересов). Также поясняется, что посредством этих отношений государства пытались укрепить взаимное доверие и усилить свое влияние в регионе.

Ключевые слова: Российская империя, Хивинское ханство, посольские отношения, дипломатические связи, политика Центральной Азии, торговые отношения, обмен посольствами, внешняя политика, исторические источники, дипломатия.

Annotation: This article covers the diplomatic relations between Russia and the Khanate of Khiva in a simple and understandable way. It talks about how the two countries sent ambassadors to each other, what was the purpose of these embassies (mainly to trade, improve relations and protect their interests). It is also explained that through these relations, the states tried to strengthen mutual trust and strengthen their influence in the region.

Keywords: *Russian Empire, Khiva Khanate, embassy relations, diplomatic relations, Central Asian policy, trade relations, exchange of embassies, foreign policy, historical sources, diplomacy.*

Kirish: Markaziy Osiyo tarixida davlatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa XVIII–XIX asrlarda mintaqada siyosiy va iqtisodiy manfaatlarining kesishishi Rossiya imperiyasi hamda mahalliy xonliklar o'rtasidagi munosabatlarning faollashuviga olib keldi. Shu jihatdan, Rossiya imperiyasi va Xiva xonligi o'rtasidagi elchilik munosabatlari nafaqat diplomatik aloqalarning rivojlanishi, balki savdo-iqtisodiy hamda siyosiy manfaatlarining shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Rossiya imperiyasi XVIII asrning birinchi yarmidan boshlab Markaziy Osiyo hududlari bilan faol aloqalar o'rnatishga intildi. Bu jarayonda savdo yo'llarini kengaytirish, siyosiy ta'sir doirasini mustahkamlash va mintaqadagi strategik mavqeyini kuchaytirish muhim omil bo'ldi. Xiva xonligi esa o'z navbatida Rossiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatish orqali savdo munosabatlarini rivojlantirish, siyosiy barqarorlikni ta'minlash va qo'shni davlatlar bilan muvozanatli tashqi siyosat yuritishga harakat qilgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, Rossiya va Xiva o'rtasidagi dastlabki elchilik aloqalari XVII asrning oxiri va XVIII asr boshlarida boshlangan. Xususan, 1717-yilda Rossiya imperatori Pyotr I tomonidan yuborilgan ekspeditsiya va diplomatik missiyalar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Keyingi davrlarda ham elchilar almashinuvi davom etib, savdo aloqalarini yo'lga qo'yish, asirlarni ozod qilish, savdogarlar xavfsizligini ta'minlash kabi masalalar diplomatik muzokaralarning asosiy mavzularidan biri bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, XIX asrga kelib Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan olib borgan siyosati yanada faol tus oldi. Bu davrda elchilik missiyalari orqali siyosiy razvedka ma'lumotlarini yig'ish, savdo yo'llarini o'rganish hamda hududning harbiy-strategik ahamiyatini aniqlash kabi vazifalar ham amalga oshirilgan. Natijada, Rossiya imperiyasi va Xiva xonligi o'rtasidagi elchilik munosabatlari ikki tomonlama diplomatik aloqalarning rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'lgan.

Adabiyotlar sharhi: Rossiya imperiyasi va Xiva xonligi o'rtasidagi elchilik munosabatlari masalasi tarixshunoslikda muhim o'rin egallaydi.

Bu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar asosan siyosiy, diplomatik hamda harbiy-strategik jihatlarni yoritishga qaratilgan.

Avvalo, Sergey Pavlovich Tolstovning "Древний Хорезм" asari Xorazm hududining qadimgi davrlardagi taraqqiyotini yoritishga bag'ishlangan bo'lsa-da, unda mintaqaning tarixiy-geografik ahamiyati ochib beriladi. Bu esa keyingi davrlarda, jumladan, Xiva xonligining Rossiya bilan aloqalarini tushunishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Muallif Xorazmning strategik joylashuvi tufayli tashqi kuchlar e'tiborida bo'lganini ta'kidlaydi.

Baxtiyor Axmedovning "История Хивинского ханства" asarida esa Xiva xonligining siyosiy tarixi batafsil yoritilgan bo'lib, Rossiya bilan diplomatik aloqalar alohida o'rin tutadi. Asarda elchilik munosabatlari ko'pincha savdo manfaatlari, chegara xavfsizligi va asirlar masalasi bilan bog'liq holda yuzaga kelgani ko'rsatiladi. Muallif Rossiya imperiyasining asta-sekinlik bilan Xiva ustidan siyosiy ta'sirini kuchaytirib borgan haqida ilmiy xulosalar beradi.

Mahmudov M va Sheripov Uning "Xiva xonligi tarixi (ijtimoiy-siyosiy jihatlari)" nomli tadqiqotida esa xonlikning ichki siyosiy holati bilan bir qatorda tashqi aloqalari ham ko'rib chiqiladi. Mualliflar elchilik munosabatlarini faqat diplomatik jarayon sifatida emas, balki ijtimoiy-siyosiy muhit bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladilar. Xususan, Rossiya bilan olib borilgan muzokaralarning xonlik ichki barqarorligiga ta'siri ochib beriladi.

Xuddi shuningdek, Ziyoyev Hamidning "Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI-XIX вв" asarida Rossiya imperiyasining Sharqqa siljish siyosati keng yoritiladi. Unda Xiva xonligi bilan olib borilgan diplomatik aloqalar Rossiyaning geosiyosiy strategiyasining bir qismi sifatida baholanadi. Muallif elchilik aloqalarini Rossiyaning savdo yo'llarini nazorat qilish va mintaqadagi ta'sirini kengaytirish vositasi sifatida izohlaydi.

Hamid Ziyoyevning "O'zbekiston mustamlaka va zulm iskanjasida" kitobida esa Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati tanqidiy ruhda tahlil qilinadi. Ushbu asarda elchilik munosabatlari dastlab teng huquqli diplomatik aloqalar sifatida boshlangan bo'lsa-da, keyinchalik ular mustamlakachilik siyosatining vositasiga aylangani ko'rsatib beriladi. Muallif Rossiyaning Xiva xonligi ustidan bosqinchilik siyosatini ochib beradi.

Muhokama va natijalar: Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi munosabatlar XVIII asr boshlaridan e'tiboran boshlangan bo'lib, dastlab iqtisodiy va diplomatik xususiyat kasb etgan. O'zaro aloqalarning ilk bosqichlarida ikki davlat bir-biriga manfaatdor tomon sifatida qaragan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan bu munosabatlar notekis shakllana boshladi. Rossiyaning O'rta Osiyoga kirib borish siyosiy strategiyasi doirasida Xiva xonligi alohida geosiyosiy ahamiyat kasb etgan. Bu esa keyinchalik harbiy bosim, siyosiy bosqinchilik va mustamlaka siyosatining asosiy nishoniga aylanishiga sabab bo'ldi.

1717-yilda Pyotr I topshirig'i bilan knyaz Aleksandr Bekovich-Cherkasskiy boshchiligida Xivaga yuborilgan harbiy-diplomatik ekspeditsiya ikki tomon o'rtasidagi ilk keskin to'qnashuvni yuzaga keltirdi. Mazkur ekspeditsiya Rossiyaning Xiva ustidan nazorat o'rnatish istagidan dalolat berar edi. Ammo bu harakat muvaffaqiyatsizlikka uchradi: Bekovich-Cherkasskiy boshchiligidagi guruh xon Sherg'azixon tomonidan yo'q qilindi. Bu voqea ikki davlat o'rtasidagi ishonchsizlikni chuqurlashtirdi va uzoq yillar davomida to'g'ridan-to'g'ri aloqalar to'xtab qoldi. Shu bilan birga, Xiva xonligi Rossiya karvonlariga qarshi bo'lgan hujumlar va quldorlik faoliyati sababli ham imperiya tomonidan doimiy e'tiborda bo'lib qoldi.

XIX asr boshlariga kelib, Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoga nisbatan faolroq siyosat yurita boshladi. Savdo manfaatlari, xavfsizlik masalalari va strategik hududlar ustidan nazorat qilish istagi tufayli Xiva yana Rossiya tashqi siyosatining diqqat markaziga aylandi. 1839-1840 yillarda general Perovskiy boshchiligidagi harbiy yurish tashkil etildi. Uning maqsadi – Xivani to'liq bo'ysundirish va rus asirlarini ozod qilish edi. Biroq og'ir iqlim sharoiti, yo'l-transport infratuzilmasining yomonligi va tibbiy ta'minotning sustligi yurish muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga olib keldi. Bu holat Xiva xonligini vaqtincha Rossiya xavfidan asragan bo'lsa-da, imperiyaning siyosiy niyatlaridan voz kechmaganini ko'rsatdi.

XIX asrning 30-40 yillarida Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib ketdi, 1836-yilda esa aloqa uzilib qoldi. 1836-yil 3 avgustda Xiva xoni Orenburg-Buxoro yo'lida Buxoro amirligi bilan Rossiya o'rtasida qatnaydigan karvonlarning yo'lini to'sib qo'yishga harakat qildi. Bunga javoban Osiyo komiteti qaror chiqardi; shu qaror asosida Orenburg va Sibir yo'llarida, shuningdek, Astraxanda Xiva savdo karvonlarini vaqtincha tutib qolinib, ularning mollari savdo omborlariga topshiriladigan bo'ldi. Shu tariqa Xivalik savdogar Rossiya

yerlarida vaqtincha ushlab qolindi. Rus davlati bu tadbir bilan Xiva xonligining siyosatiga ta'sir qilish, uning keyingi vaqtlarda Rossiyaga nisbatan tutgan siyosatini o'zgartirish, rus savdo karvonlarining Xivaliklar tomonidan talanishi natijasida etkazilgan zararni to'latish, Xivadagi rus asirlarini Rossiyada vaqtincha ushlab qolingan Xivalik savdogarlarga almashtirish, xonning dushmanlik xatti-harakatlarini to'xtatish yo'li bilan Rossiya-Xiva xonligi munosabatlarini yaxshilashni ko'zda tutgan edi.

1841-yilda Olloqulixon Eshniyoz Muhammad Niyoz boshchiligidagi elchilarini Rossiyaga jo'natdi. Ular 1841 yil 13 mayda Orenburg shahriga etib bordilar. Xon tomonidan rus podshosi nomiga yozilgan yorliqda inglizlarning sharq mamlakatlariga bosqinchilik harakatlarining kuchayib borayotganligi qayd etildi. Inglizlarning Hirotni, so'ngra Marvni bosib olishga zo'r tayyorgarlik ko'rayotganliklari Xivani ham xavfga solib qo'ygan edi. Olloqulixon bu xavf-xatardan qutilish uchun xonlikdagi ingliz josuslarini haydash choralarini ko'rishi bilan birga, inglizlar Xivaga hujum qilgan taqdirda Rossiyadan madad olish niyatida rus davlatiga elchilar yuborgan edi. Xon yorlig'ining ikkinchi qismida har ikkala davlat o'rtasidagi savdo karvonlarining qatnovini kuchaytira borish choralarini belgilash va savdogarlardan bir xil miqdorda boj olish zarurligi ko'rsatilgan edi.

Shunday qilib, 1841-yildagi Xiva elchilarining asosiy maqsadi Rossiya bilan iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu sohada muhim qarorga kelingan edi. Xiva xonligining 1840-1841 yillardagi elchilariga javoban rus davlati ham Xivaga o'z elchilarini yuborishga tayyorgarlik ko'rdi. Rus xukumati va xukmron doiralari ham har ikki tamon o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklashdan manfaatdor edi.

Xiva xonligining Rossiyaga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashuvi bejiz emas edi. Xonlik har ikki yirik qudrat – Rossiya va Eron – bilan muvozanatli siyosat olib borishga intilgan. Biroq Rossiya asta-sekin Xiva xonligini diplomatik jihatdan siquvga ola boshladi. 1850-1860-yillarda Rossiya elchilari Xivaga bir necha bor yuborildi. Elchilik delegatsiyalari savdo erkinligi, asirlarni ozod qilish, chegara xavfsizligi kabi masalalarni ko'tarib chiqqan. Biroq Xiva rasmiy doiralari Rossiya bilan doimiy va ochiq siyosiy aloqalar o'rnatishdan tiyilgan. Bunda Rossiyaga bo'lgan tarixiy ishonchsizlik va ichki siyosiy beqarorlik asosiy omillar bo'lgan.

Rossiyaning Xivani to'liq nazorat ostiga olish istagi 1873-yilda amalga oshdi. General fon Kaufman boshchiligidagi rus qo'shinlari

keng ko'lamli harbiy yurishni boshlab, Xivani qisqa muddatda zabt etdi. Harbiy bosqinchilik shartnoma asosida Xiva xonligini siyosiy mustaqilligini yo'qotishiga olib keldi. Shartnomaga ko'ra, Xiva tashqi siyosat yuritish huquqidan mahrum bo'ldi, Rossiyaga tovon to'lashga majbur bo'ldi, rus elchilari va savdogarlari uchun alohida imtiyozlar joriy etildi. Rasmiy jihatdan xonlik mavjud bo'lib qolgan bo'lsa-da, amalda u yarim mustamlaka maqomiga ega bo'ldi.

Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi munosabatlarning bunday tus olishi mintaqa tarixida yangi davrni boshlab berdi. Xivaning mustaqillikdan mahrum qilinishi, savdo-sotiqning Rossiya foydasiga og'ishi, rus harbiy garnizonlarining mavjudligi, o'zbek zodagonlarining siyosiy faolligini cheklanishi bosqinchilik siyosatining ochiq belgilaridir.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Rossiya imperiyasi va Xiva xonligi o'rtasidagi elchilik munosabatlari XVIII–XIX asrlarda Markaziy Osiyo mintaqasidagi siyosiy jarayonlarning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllandi. Dastlab bu aloqalar o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, hududiy xavfsizlikni ta'minlash hamda diplomatik muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida olib borilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ular Rossiya imperiyasining geosiyosiy manfaatlari ta'sirida tubdan o'zgarib bordi. Shu nuqtai nazardan, Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi elchilik munosabatlarini faqat diplomatik muloqot sifatida emas, balki katta geosiyosiy strategiyaning bir qismi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Bu aloqalar bir tomondan mintaqada iqtisodiy va madaniy aloqalarning rivojlanishiga turtki bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa Xiva xonligining siyosiy mustaqilligini cheklashga olib kelgan omillardan biri bo'lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Толстов С. Древний Хорезм. – Москва: АН, СССР, 1948. – С. 269.
2. Ахмедов Б. История Хивинского ханства. Москва: Наука, 1985. – С. 259.
3. Mahmudov M, Sheripov U. Xiva xonligi tarixi (ijtimoiy-siyosiy jihatlar). – Urganch: UrDu, 2013. – B. 136.
4. Зияев Х. Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI-XIX вв. Ташкент: Фан, 1983. – С. 169

5. Ziyoyev H. O'zbekiston mustamlaka va zulm iskanjasida (XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlari). – Toshkent: Sharq, 2006. – B. 480.

